

Los archivos de los Seminarios Conciliares. Testimonio de la labor educativa de la Iglesia

DR. AGUSTÍN VIVAS MORENO

*Profesor Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación
Universidad de Extremadura*

DRA. GUADALUPE PÉREZ ORTIZ

DR. FRANCISCO GONZÁLEZ LOZANO

Archivo Diocesano de Badajoz

1. INTRODUCCIÓN

Atendiendo a su cometido fundacional, la Iglesia ha tenido a lo largo de su historia una importante acción educativa. Rica y prolífica en personas, métodos y trayectoria, la inconmensurable labor formativa de dicha institución nos invita a indagar en la que fue claramente promotora de cultura.

En este sentido, al seguir las huellas educativas de la Iglesia a lo largo de la historia, podríamos confeccionar varios bloques temáticos que aglutinaran todo el saber hacer en este terreno, tales como instituciones específicamente educativas (escuelas, institutos, universidades); legislación educativa decretada en estatutos, sínodos o concilios; trayectoria de las órdenes religiosas dedicadas a la educación de niños y jóvenes; actividad de beneficencia; cofradías y hermandades con fines pedagógicos; fondos bibliográficos que coadyuvaron en la educación de los pueblos... Esta amplia y variada temática tiene como fuente primaria de estudio los archivos produ-

cidos, generados y custodiados por las instituciones anteriormente mencionadas. El acceso a estos tesoros documentales nos ayuda a datar, constatar e interpretar el desarrollo de la educación española. Entre los archivos más significativos que albergan esta tipología de registros se encuentran los archivos diocesanos, catedralicios, parroquiales, conventuales, de instituciones educativas e incluso archivos particulares.

¿Qué entendemos por lo que podríamos denominar de forma heterodoxa como “archivo eclesiástico educativo”? Un *depositum vitae*, esto es, aquel que recoge, conserva y pone al servicio de la sociedad y de la cultura la propia historia vital de la sociedad en referencia a su desarrollo cultural.

Nuestro objeto de estudio se centra en una institución no mencionada hasta ahora y de vital importancia para el desarrollo cultural de nuestra sociedad: el seminario conciliar. Su labor educativa y su repercusión social han de ser puestas en valor, así como la documentación que en él podemos consultar. Desde esa convicción pretendemos ofrecer al lector una breve y sencilla historia que nos adentre en el conocimiento de la institución que analizamos. Al hilo, propondremos un cuadro de clasificación para la documentación allí contenida y las líneas de investigación que derivan de este establecimiento eclesial educativo.

2.- TRAYECTORIA HISTÓRICA DE LOS SEMINARIOS CONCILIARES (1563-2017)

El primer paso a la hora de comprender el archivo de una institución educativa es adentrarse en su historia. El estudio de estas instituciones eclesiásticas centrará nuestro objetivo principal, que no es otro que descubrir su Archivo como una muestra vital de la labor educativa de la Iglesia. No pretendemos pormenorizar todos los hitos que marcaron la trayectoria de estos establecimientos, pero se hace necesario un breve esbozo lineal que facilite al lector la comprensión de la aportación singular de los Seminarios a la cultura y a la sociedad.

La preocupación por la formación de los principales colaboradores de los obispos en la tarea evangelizadora de la Iglesia fue notable desde sus inicios. Ya en los primeros siglos, los obispos buscaban jóvenes que estuvieran al servicio del Pueblo de Dios, aunque no nos consta qué tipo de preparación se les proponía. Será a partir del siglo III cuando comenzó una formación más reglada en las denominadas escuelas catequéticas, vigentes hasta el siglo V. Pero la caída del Imperio Romano y la coexistencia con otras religiones dio paso al inicio de escuelas catedralicias que, al amparo del Templo del obispo, fueron el centro de educación para el futuro clero. Al frente de los neófitos estaba el maestrescuela, figura encargada directamente del acompañamiento e instrucción de los jóvenes en el saber teológico y en la liturgia sagrada¹.

¹ La historia de las instituciones destinadas a la formación del clero desde los inicios de la Iglesia Católica hasta el Concilio de Trento puede leerse en VERGARA CIORDIA, J. - RODRIGUEZ SEDANO, A. “Devenir institucional de la formación sacerdotal hasta el Concilio de Trento”, en *Revista de Estudios Extremeños*, 70/extraordinario, (2014), pp. 511-552.

En el caso que nos ocupa, el Seminario Conciliar, hemos de remontarnos al Concilio de Trento, celebrado entre los años 1545 a 1563. El 15 de julio de 1563 los padres conciliares dictaminaron la creación de una novedosa institución educativa orientada a la formación de los candidatos al sacerdocio ministerial².

El nacimiento de esta nueva institución nos lleva directamente a un periodo de confusión doctrinal teológica a mediados del siglo XVI. La decadencia interna de la Iglesia Católica, la falta de una seria espiritualidad de los cristianos, la espinosa cuestión de las indulgencias y el escaso nivel teológico del clero -entre otras razones- pusieron en marcha movimientos para vitalizar el verdadero sentido del Evangelio de Jesucristo. Las graves carencias formativas en el interior de la Iglesia afectaban a la misma clerecía y urgían a una reforma que cimentara adecuadamente los pilares teológicos y ser propio de la Iglesia.

La comprensión global de este nuevo establecimiento eclesial nos lleva, también, a la situación teológica surgida a raíz de la Reforma protestante³. Promovida por Lutero, Calvino, Zwinglio y otros reformistas⁴, este movimiento hizo despertar la conciencia de la jerarquía católica y llevó a la reforma de la ciencia teológica, a la acentuación de la vida ascética, a vitalizar las estructuras eclesiales y a renovar la formación de los sacerdotes.

La creación de este nuevo centro, el Seminario Conciliar, no fue del todo original. Los prebendados tridentinos se basaron en las prácticas habituales de la formación de los futuros clérigos⁵. Así, se observa una mirada a las escuelas episcopales y catedralicias, a las indicaciones de los concilios toledanos y a los colegios universitarios existentes en la Edad media. Pero los modelos que tuvieron más en

² “Establece el santo Concilio que todas las catedrales metropolitanas, e iglesias mayores que estas tengan obligación de mantener, y educar religiosamente, e instruir en la disciplina eclesiástica, según las facultades y extensión de las diócesis, cierto número de jóvenes de la misma ciudad y diócesis, o a no haberlos en estas, de la misma provincia, en un colegio situado cerca de las mismas iglesias, o en otro lugar oportuno a elección del obispo”. MERKLE, S. *Concilium Tridentinum: diariorum, actorum, epistularum, tractatum nova collectio*, T. IX. Friburgi Brisgoviae, Societas Goerresiana, 1963-1980, pp. 628-629.

³ Para conocer la abundante bibliografía sobre el Concilio de Trento, puede consultarse CERECEDA, F. “Bibliografía española sobre Trento”, en *Razón y Fe*, 131, (1945), 297-304; GUTIÉRREZ, C. *Corpus Tridentinum Hispanicum*. Madrid, Centro Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Enrique Flórez, 1951-2000 (9 vols); MONTALBÁN, F.J. “Bibliografía extranjera sobre Trento”, en *Razón y Fe*, 131, (1945), pp. 285-296;

⁴ Sobre las razones que llevaron a la Reforma Protestante puede consultarse FLICHE, A. - MARTIN, V. *Historia de la Iglesia*. T. XIX. Valencia, Edicep, 1976; JEDIN, H. *Historia del Concilio de Trento*. 4 vols. Pamplona, Universidad de Navarra, pp. 1972-1981.

⁵ Cfr. MARTÍN HERNÁNDEZ, F. *La formación clerical en los colegios universitarios españoles (1371-1563)*. Vitoria, Eset, 1961. VERGARA CIORDIA, J. *Historia y pedagogía del Seminario Conciliar en Hispanoamérica. 1563-1800*. Madrid, Dykinson, 2004; ID. “El regalismo jansenista, los obispos ilustrados y San Carlos Borromeo factores del desarrollo y configuración de los seminarios en el siglo XVIII”, en *Revista Española de Pedagogía*, 176, (1987), pp. 239-252.

cuenta los obispos para iniciar en sus diócesis el nuevo semillero de vocaciones sacerdotales fueron las experiencias de los colegios instituidos por san Juan de Ávila, el Colegio Germánico, o la reforma del Cardenal Pole. Estos antecedentes pedagógicos sirvieron de base para que diera comienzo un nuevo modelo de formación a los candidatos al ministerio sacerdotal.

Una de las principales dificultades que hicieron retrasar el establecimiento de los Seminarios en las diócesis fue la coexistencia con los tradicionales colegios universitarios⁶. Estos internados, que habían alimentado las aulas universitarias y de los que había surgido un clero más intelectual que pastoral, compitieron con la nueva institución que pretendía formar a un clero más litúrgico, diocesano y cercano a la realidad de pobreza humana e intelectual del pueblo.

Durante un amplio periodo de tiempo los Papas urgieron a todos los obispos diocesanos en crear el Seminario tridentino; Gregorio XIII llegó incluso a lamentarse de que en España se retrasase la puesta en marcha de obra tan importante⁷. No era, sin embargo, la negligencia de los prelados a acatar la decisión tridentina la razón del retraso; se sumaba, en el caso de las diócesis españolas, la propia pobreza de los territorios, la negativa de los cabildos catedralicios o la movilidad episcopal en la dirección de la propia diócesis.

La primera mitad del siglo XVIII se caracterizó por el impulso de la reforma católica en España, sobre todo bajo el reinado de Carlos III y Carlos IV, quienes dedicaron un gran esfuerzo en implantar las directrices del Concilio de Trento⁸. Todo ello se vio reflejado en la formación impuesta en los Seminarios Conciliares, más cercana a la pastoral que a la intelectualidad teológica. Se había, por tanto, implantado y ya renovado el recién estrenado centro formativo. Años más tarde, la situación eclesial fue cambiando hasta la conocida Iglesia nacional borbónica. No se conformó la nueva dinastía borbónica con las pequeñas concesiones que los pontífices regalaban a los monarcas, sino que éstos se inmiscuyeron en asuntos estrictamente eclesiásticos, entre los que destaca la propia formación clerical⁹. A este intervencionismo regalista se le sumaba la tendencia laicista de los fundamentos políticos que regían España. Una de las consecuencias emana-

⁶ Cfr. MARTÍN SÁNCHEZ, M.A. “La formación clerical en los colegios menores de la Universidad de Granada”. *Cauriensia*, 4, (2009), pp. 367-389.

⁷ En el siglo XVI se instituyeron veinte seminarios en España; durante el siglo XVII, ocho y ya en el siglo XVIII se sumaron dieciocho nuevas creaciones. Es evidente que la fundación del Seminario Conciliar en las diócesis españolas no fue una tarea fácil.

⁸ Carlos III emitió una Real Cédula, el 14 de agosto de 1768, para implantar obligatoriamente los Seminarios conciliares en España y reformar los que ya llevaban algunos años de andadura. Por su parte, Carlos IV continuó con la dinámica de su antecesor, observando la decadencia en la que habían caído ya algunos de estos nuevos centros. Cfr. MARTÍN HERNÁNDEZ, F. “Los seminarios españoles en la época de los Borbones”, en *Hispania Sacra*, 12, (1959), pp. 357-358.

⁹ Cfr. EGIDO LÓPEZ, T. El regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII, en GARCÍA VILLOSLADA. *Historia de la Iglesia en España*. T. IV., pp. 125-249.

das del regalismo borbónico fue que en los Seminarios conciliares se formara a los que iban a extender en las diversas poblaciones las ideas políticas reinantes. Ciertamente la oposición de los preladados fue notable, pero no lo suficiente como para sucumbir al control estatal.

Se habían asentado los pilares de la secularización docente, ideología que puede ser definida como la emancipación de la sociedad respecto de la Iglesia con el fin de obtener autonomía frente a cualquier poder o autoridad externo en el terreno educativo¹⁰. La Ilustración y el Liberalismo regaron con sus doctrinas la idea de controlar la esfera educativa. Los diferentes planes de estudio que dirigieron la pedagogía española así lo demuestran.

La trayectoria de los Seminarios se vio afectada a mitad del siglo XIX por las nuevas relaciones establecidas entre España y la Santa Sede. El Concordato de 1851 firmado entre Isabel II y Gregorio XVI suponía un veto a la jerarquía eclesiástica en asuntos relacionados con la enseñanza, remarcando así el intervencionismo estatal. Se suprimieron, al año siguiente, las Facultades de Teología y se crearon Seminarios Centrales en los que obtener los grados de licenciatura y doctorado. No obstante, el resto de Seminarios estaría dirigido por el obispo diocesano. A nivel académico, por tanto, el control estatal se hacía más férreo conforme al plan dictaminado para los Seminarios en 1852. Dicho plan estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1896, cuando se reestructuró, desde la Congregación de Estudios de la Santa Sede el plan formativo para los futuros sacerdotes.

Comenzaba así una nueva situación para los Seminarios conciliares. Tras haber sido desamparados por el Estado y ante la variada dirección que los obispos diocesanos daban a sus centros neurálgicos, Roma tomó la decisión de establecer criterios generales para todos estos establecimientos educativos. Este nuevo rumbo fue favorecido por la deplorable situación de muchos de los Seminarios que, desde la segunda mitad del siglo XIX habían bajado los niveles de exigencia¹¹.

La primera mitad del siglo XX estuvo marcada por el elevado número de seminaristas que acogían las aulas de estos centros, indebidamente preparados y aun no adaptados a la normativa general eclesiástica. El objetivo era claro: favorecer un ambiente espiritual cálido, fortalecer el estudio de la ciencia teológica, asentar las bases del ministerio sacerdotal y apostar por una pastoral encarnada en la realidad. Para ello se implantó de nuevo la filosofía tomista y se luchó con-

¹⁰ Numerosas fueron las muestras legislativas por las que se impuso la secularización en las aulas españolas, principalmente en las universitarias. Cfr. VERGARA CIORDIA, J. *Estudios sobre la secularización docente en España*. Madrid, UNED, 1997.

¹¹ El informe del cardenal Rampolla sobre los Seminarios españoles fue demoledor: falta de piedad, bajo nivel de estudio, escasa formación académica, nula preparación de los formadores, búsqueda e reconocimiento económico más que pastoral... Cfr. CÁRCEL ORTÍ, V. "Decadencia de los estudios eclesiásticos en la España del siglo XIX", en *Hispania Sacra*, 33, (1981), pp. 19-92; TINEO, P. "La formación teológica en los seminarios españoles (1890-1925)", en *Anuario de Historia de la Iglesia*, 2, (1993), pp. 45-96.

tra el Modernismo que poco a poco se implantaba en la mentalidad de la sociedad. La más significativa decisión a nivel pedagógico fue la promulgación de la Constitución *Deus scientiarum Dominus*¹², en 1931, que unificó la identidad y los principios educativos de los Seminarios conciliares. En ella se unificó el fin formativo, los métodos y se consolidó la enseñanza teológica en las Universidades, apostando por una estructura curricular firme y jerarquizada en los estudios mediante la metodología clásica escolástica. Todo ello revitalizó, además de las facultades de Teología, a los propios seminarios, que actualizaron sus bibliotecas, prepararon a sus profesores e hicieron una mejor selección de los candidatos¹³.

Tras los trágicos acontecimientos de la Guerra Civil Española, el eje vertebrador de la formación de los Seminarios conciliares se asentó en las directrices del Concilio Vaticano II. El Decreto *Optatamtotius*¹⁴, de 28 de octubre de 1965, renovó por completo el ideario formativo del seminarista¹⁵, atendiendo a los principios teológicos del ministerio sacerdotal promulgados en *Presbiterorum Ordinis*¹⁶. Fruto de esta actualización pedagógica fueron dos *Ratio fundamental institutionis sacerdotalis* (1970¹⁷ y 1985¹⁸), que plasmaron el ideario del Concilio Vaticano II. En medio, el Papa Juan Pablo II promulgó la Constitución Apostólica *Sapientia Christiana*¹⁹ en 1979, que regulaba los estudios teológicos.

Desde el punto de vista pedagógico, la actualización más significativa a finales del siglo pasado la encontramos en *Pastores dabo vobis*²⁰, de 25 de marzo de 1992, que vertebraba la formación integral de los futuros clérigos en cuatro dimensiones: humana, intelectual, espiritual y pastoral.

¹² Cfr. Pio XI. *Deus scientiarum Dominus*. A.A.S. 23, (1931), pp. 241-284.

¹³ Cfr. COMELLA GUTIÉRREZ, B. “El devenir pedagógico de los seminarios conciliares españoles en la Edad Contemporánea”. *Hispania Sacra*, 66/extraordinario I, (2014), pp. 339-371; VERGARA CIORDIA, J. y COMELLA GUTIÉRREZ, B. “El seminario conciliar en las relaciones Iglesia-Estado en España desde Trento al Concilio Vaticano II”. *Revista de Estudios Extremeños*, 70/número extraordinario, (2014), pp. 553-596.

¹⁴ Cfr. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II. *Optatamtotius*. AAS. 58, (1966), pp. 713-727.

¹⁵ Los principales ejes que vertebran *Optatamtotius* son: comunión eclesial en la formación, orientación al servicio a todos los hombres, mentalidad universal del candidato, incorporación de avances psicológicos y pedagógicos, revisión del plan académico, fomento de la pastoral y formación permanente. Todo ello llevó una revisión de la normativa anterior y la promulgación de *Norma equaedam*, con carácter regulador provisional.

¹⁶ Cfr. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II. *Presbiterorum Ordinis*. AAS 58, (1966), pp. 991-1024.

¹⁷ Cfr. SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA. *Ratio Fundamentalis institutionis Sacerdotalis*. AAS 62, (1970), pp. 321-365.

¹⁸ Cfr. SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA. *Ratio Fundamentalis institutionis Sacerdotalis*. Librería Editrice Vaticana 51, 918-1072.

¹⁹ Cfr. JUAN PABLO II. *Sapientia christiana*. AAS. 71, (1979), pp. 493-494.

²⁰ Cfr. JUAN PABLO II. *Pastores dabo vobis*. AAS 84, (1992), pp. 657-804.

En la actualidad, la Sagrada Congregación para el Clero, con fecha 8 de diciembre de 2016, promulgaba la nueva *Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis*²¹. La permanente actualización y la incorporación de nuevos avances pedagógicos y psicológicos reclamaban la reestructuración del plan formativo de los seminaristas.

2.- PROCEDENCIAS DOCUMENTALES

El esbozo histórico anteriormente trazado nos hace presuponer la variada y multiforme documentación que pueden generar y custodiar los archivos de los Seminarios Conciliares.

El trabajo previo a la clasificación documental requiere analizar detalladamente las procedencias documentales, las diversas instituciones que mantuvieron relación, de un modo u otro, con estos centros. El respeto al origen y al orden natural afectarán a la unidad e independencia de los fondos, posibilitando así su integridad y el carácter seriado de sus documentos²².

Estas consideraciones nos hacen señalar someramente cuales son las procedencias documentales de estos archivos eclesiásticos, en orden a respetar el origen de sus fondos y su propia estructura interna. Mantener este principio nos ayudará a comprender la disposición ordenada que posteriormente presentaremos.

El análisis que nos ocupa arroja un resultado de dos grupos diferenciados. Describamos, brevemente cada uno de ellos:

Procedencia civil: La influencia de los monarcas en la trayectoria histórica de los Seminarios Conciliares ha quedado reflejada en las páginas anteriores. A través de Reales Órdenes, Provisiones o Reales Cédulas instaban a su implantación u organizaban los estudios que se impartían en ellos.

El control estatal al que nos referíamos al esbozar la historia de estos establecimientos se refleja en la adscripción a los distritos universitarios en los que se enclavaban. Las Universidades mantenían fluida relación mediante cartas o informes que atestiguaban las relaciones pedagógicas con los Seminarios. En la actualidad son las distintas Consejerías de Educación las que han continuado las relaciones institucionales educativas.

La pobreza no solo cultural sino también económica de los aspirantes a ingresar en los Seminarios Conciliares era atestiguada por certificados de los Ayuntamientos. Al mismo tiempo se solicitaban certificados médicos de no padecer enfermedad contagiosa alguna.

²¹ Cfr. CONGREGACIÓN PARA EL CLERO. *El don de la vocación presbiteral. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis*. Madrid, BAC, 2017.

²² Cfr. HEREDIA HERRERA, A. *Archivística general: teoría y práctica*. Sevilla, Diputación Provincial, 1991, p. 16.

Por último destacamos también las relaciones que mantenían los Seminarios conciliares con instituciones cercanas de la misma población o aldeñas. Se realizaron numerosos convenios de colaboración cultural y económica con Diputaciones, Liceos, Conservatorios..., que favorecían el crecimiento personal de los colegiales.

Procedencia eclesiástica: Es evidente que la mayor documentación que custodian los archivos de los Seminarios está relacionada con instituciones eclesiásticas de diverso rango. La más significativa es la Santa Sede que, mediante la Congregación de Estudios, dictaminaba los currículos académicos y las principales directrices educativas para estos centros. Otras Congregaciones de la Curia Vaticana también establecían relaciones con los Seminarios Conciliares, v.g. Congregación para el Culto, de Liturgia..., puesto que recomendaban a los formadores de los Seminarios los elementos propios para la educación de un futuro sacerdote.

En otro rango situamos la procedencia documental de la Conferencia Episcopal Española. Desde sus inicios, a principios del siglo XX, centró su atención en el desarrollo de los Seminarios. El Plan de formación es adaptado para cada Iglesia local, además de indicaciones particulares referentes a la formación de los aspirantes.

Es lógico intuir que el propio obispado donde se enclavaba el Seminario Conciliar es generador de documentación, pues está en manos del obispo diocesano la dirección general de este centro. Cartas, solicitudes, reglamentos y otra documentación variada era recibida por el propio prelado y contestada por el mismo. De todo ello es fiel custodio el archivo del Seminario.

Desde el punto de vista académico, la mayor parte de los seminarios españoles, desde finales del siglo XIX, se adscribieron a Universidades Pontificias o Católicas. Ello favoreció el reconocimiento eclesiástico de los estudios realizados en el amplio periodo formativo. Estos expedientes académicos y las circulares propias universitarias se conservan en los Archivos de los Seminarios Conciliares.

A todas estas procedencias documentales eclesiásticas hemos de sumarle la variada correspondencia y documentación de las diferentes parroquias de las diócesis. Serán los sacerdotes los que emitan informes sobre el avance de los seminaristas en época estival y recomienden su permanencia o no en el centro. Además, era necesario el certificado de la partida bautismal y los informes previos a Órdenes Sagradas de la comunidad parroquial de origen.

Siendo la finalidad principal de los Seminarios Conciliares la educación de los futuros sacerdotes, podemos hallar otra documentación relevante en sus archivos. Provenientes de diferentes colecciones particulares, los Seminarios Conciliares recibían donaciones singulares de los prelados o de sacerdotes relacionados con el centro.

Con todo lo anteriormente expuesto, podemos aventurarnos ahora a realizar una propuesta de cuadro de clasificación para los archivos de los Seminarios Conciliares. Conocida su historia y sus procedencias documentales podemos facilitar al investigador una de las herramientas más significativas para el estudio de las fuentes.

3.- PROPUESTA DE CUADRO DE CLASIFICACIÓN

Pretendemos, en este momento, recoger la documentación producida por los Seminarios Conciliares desde su origen hasta nuestros días. La complejidad de esta tarea es evidente. Numerosas dificultades se interponen en el objetivo: la amplitud del recorrido histórico, la variada trayectoria particular de estos centros la especificidad de cada institución generadora de documentos...

Ciertamente el prototipo que presentamos habría de ser adaptado a las circunstancias particulares de cada Seminario Conciliar, pero procuramos ofrecer el cuadro de clasificación marco que aglutine toda la posible información generada y conservada en el rico Archivo de estos centros.

1.0. GOBIERNO

1.01. Autoridad Pontificia

1.01.01. Breves

1.01.02. Bulas

1.01.03. Sagrada Congregación del Clero

1.02 Autoridad Real

1.02.01. Ordenanzas y Provisiones

1.02.02. Reales Cédulas

1.03. Documentación Episcopal

1.03. 01. Libro de Fundación

1.03. 02. Despachos Obispo/Obispado

1.03. 03. Decretos Episcopales

1.03. 04. Libro Inventario

1.03. 05. Constituciones y Reglamentos

1.03. 06. Actas de las visitas pastorales

1.03. 07. Doctrina

1.04. Conferencia Episcopal Española

1.04.01. Planes de Formación

1.04.02. Documentación de la Comisión del Clero

1.05. Rectorado y Claustros Académicos

1.05.01. Actas de la Junta Consultiva y Económica

1.05.02. Actas Academias Literarias

1.05.03. Actas Claustro de Profesores

1.05.04. Actas Formadores

2.0. SECRETARÍA

2.01. Asuntos Académicos

- 2.01.01. Solicitud/Justificantes
- 2.01.02. Matrículas
- 2.01.03. Actas de Exámenes
- 2.01.04. Becas
- 2.01.05. Expedientes de conducta
- 2.01.06. Listado de Alumnos

2.02. Asuntos generales

- 2.02.01. Certificaciones
- 2.02.02. Correspondencia
- 2.02.03. Expedientes Personales
- 2.02.04. Informaciones
- 2.02.05. Planes de Estudio
- 2.02.06. Normativas y disposiciones

3.0. ADMINISTRACIÓN

3.01. Administración General

- 3.01.01. Cuentas
- 3.01.02. Obras
- 3.01.03. Pagos
- 3.01.04. Recibos/Justificantes

3.02. Personal laboral

- 3.02.01. Nóminas
- 3.02.02. Documentación laboral

3.03. Bienes

- 3.03.01. Censos
- 3.03.02. Escrituras
- 3.03.03. Inventario de Bienes
- 3.03.04. Libro Becerro

3.04. Colectas

- 3.04.01. Estipendios de misa
- 3.04.02. Campaña en favor del Seminario
- 3.04.03. Donativos

3.05. Obras Pías

- 3.05.01. Administración
- 3.05.02. Obras Pías

4.0. ÓRDENES SAGRADAS

4.01. Expedientes de Órdenes

5.0. FONDO COLECCIONES

- 5.01. Fotografías
- 5.02. Monedas y Medallas
- 5.03. Música

4.- EXPLICACIÓN DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN PROPUESTO

Pretendemos en este momento ofrecer una ayuda al investigador explicando las secciones del cuadro de clasificación anteriormente propuesto. De modo sintético explicamos el contenido que recoge el cuadro de clasificación propuesto. Así se podrá localizar fácil y unívocamente, siguiendo las series, la documentación relacionada con la investigación particular.

Sección Gobierno: Desde finales del siglo XIX la Santa Sede tomó las riendas de la educación de los Seminarios Conciliares. Al haberse desamparado del poder estatal y estar en manos de los prelados diocesanos la dirección de estos centros, los Papas dictaminaron cómo debían educarse los futuros presbíteros. Mediante Constituciones Apostólicas, Encíclicas, Bulas o Breves se informaba a todo el orbe de las decisiones papales. Para el caso de los Seminarios es frecuente la edición de los dos últimos documentos debido a su menor extensión y a la referencia a algún tema muy específico. Del mismo modo, la creación de la Sagrada Congregación para la Educación Católica y del Clero enviaban numerosa normativa específica para orientar los fines específicos de los Seminarios Conciliares.

La serie Autoridad Real alberga la documentación desde mediados del siglo XVII cuando los monarcas instaron a la creación de estos centros a los prelados y regulaban los estudios o las dotaciones económicas para el sostenimiento de los mismos.

Dos series, Documentación Episcopal y Conferencia Episcopal Española, aglutinan la información enviada desde el prelado diocesano como del estamento que rige las directrices de la Iglesia española.

Por último, y puesto que la finalidad principal de los Seminarios es la educación, la serie Rectorado y Claustros Académicos nos remite al desarrollo más concreto y a la evolución pedagógica de cada centro. De las diversas reuniones se levantaban actas en las que se recogían los acuerdos y decisiones tomadas en las mismas.

Sección Secretaría: La documentación generada y custodiada por estos establecimientos eclesiásticos es abundante y posibilita al investigador numerosos campos de estudio. Los alumnos debían adjuntar, previo a su ingreso, solicitudes y certificados de estudios previos, así como su deseo de acceder a las becas que los centros ofrecían. La serie documental Asuntos Académicos aglutina todo lo relacionado con los currículos y las calificaciones obtenidas a lo largo de los años.

En la serie Asuntos Generales encontramos, entre otros, los expedientes personales de los alumnos, fuente primordial para el estudio de personajes históricos y para trazar su recorrido histórico.

Sección Administración: El sostenimiento de los Seminarios Conciliares era una tarea ardua y no fácil, en ocasiones. La financiación se basaba en las aporta-

ciones propias de los colegiales así como en diferentes colectas u obras pías destinadas específicamente al mantenimiento de los edificios o a la manutención de los estudiantes.

La serie Administración General agrupa la documentación general de los centros, así como las diferentes reformas y obras realizadas de acondicionamiento. Todos los pagos e ingresos eran asentados en diferentes libros de contabilidad. Al buen funcionamiento de los centros colaboraba el trabajo del personal contratado; lo relacionado con su tarea se recoge en la serie Personal Laboral.

Las series Bienes, Colectas y Obras Pías dan detallada cuenta de las fundaciones, donativos y escrituras con los que contaban los Seminarios Conciliares. Su relevancia radica en facilitar al investigador el nutrido grupo de personas e instituciones que colaboraban al sostenimiento del establecimiento, así como el conocimiento de todas las propiedades con que contaban.

En repetidas ocasiones hemos señalado que la finalidad propia de los Seminarios es la educación de los futuros sacerdotes de una determinada diócesis. La Sección Órdenes Sagradas atestigua toda la documentación relacionada con el último paso que daban los estudiantes: la recepción, de manos del obispo, del Sacramento del Orden Sacerdotal. Informes previos de los párrocos de las localidades de residencia, partidas de bautismo, expedientes académicos completos, informes del Rector y otras personas ayudan a un conocimiento más detallado tanto de la estructura formativa como de la trayectoria personal de un seminarista.

Es lógico pensar, a tenor de la amplitud histórica de los Seminarios, que fueran variadas las actividades formativas que complementaban los planes de estudio y las directrices educativas de los preladados diocesanos. Prueba de todo ello son los testimonios gráficos de la serie Fotografías recogidos en la sección Fondo Colecciones.

Una dimensión específica de la formación de los candidatos al ministerio sacerdotal es el canto coral. Estos centros educativos eran prolijos en este arte. Partituras universales o de producción propia se recogen en la serie Música, donde podemos hallar verdaderos tesoros que han de ser rescatados para el deleite de la humanidad.

Destacamos también que, a lo largo de los años, los Seminarios recibieron donaciones no solo económicas, sino también a modo de regalos. Cruces, emblemas o colecciones numismáticas pueden encontrarse en la serie Monedas y Medallas y son reflejo de la piedad popular así como de los distintos lugares a los que acudieron las personas relacionadas con estos establecimientos.

5.- LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Los archivos son ciertamente un tesoro cultural puesto al servicio de toda la sociedad. Los documentos que custodian son verdaderas joyas del patrimonio

de la humanidad. A la recolección de la historia viva del ser humano, hemos de sumarle la conservación como tarea ineludible de cualquier archivo. Legar a futuras generaciones este legado cultural se convierte en una tarea primordial de cualquier institución, mediante el establecimiento de medidas destinadas a asegurar la preservación y la custodia del mismo.

El archivo ha de concebirse también como un servicio a los ciudadanos. Son estos los beneficiarios de un servicio inestimable que favorece el acceso a documentación de primera mano relativa a algún tema específico. El previo tratamiento de la misma, la identificación de su procedencia, la recogida clasificada ordenada colabora en la investigación y en el conocimiento de la humanidad.

Las puntos anteriormente expuestos nos muestran unas instituciones educativas eclesiales particulares: los Seminarios Conciliares. En el cumplimiento fiel a su misión han generado, producido y conservado valiosa documentación que ha de ser puesta al servicio de la sociedad.

A tenor del cuadro de clasificación propuesto anteriormente el investigador tiene un amplio campo abierto para adentrarse en la noble tarea del estudio. A continuación presentamos, a modo de pinceladas, líneas de investigación a recorrer.

La trayectoria histórico-pedagógica de la singularidad de un Seminario Conciliar ha de basarse en fuentes debidamente contrastadas. El acceso a sus archivos llevará al investigador a valorar el itinerario recorrido en siglos de existencia. Así, ciencias como la Historia, la Pedagogía, la Teología o la Sociología pueden acudir a estas fuentes para determinar su sentido y alcance.

No es menos cierto que la influencia de los Seminarios Conciliares en el desarrollo cultural y social de estos centros en el entorno en que se enclavaron es de especial relevancia. Para conocer, por tanto, la historia local de una población o región, podría ser útil acudir a los centros educativos donde se formaron gran parte de niños y adolescentes.

Como afirmábamos anteriormente, un elevado porcentaje de alumnos fueron acogidos en las aulas de los Seminarios Conciliares por toda la geografía española. El estudio de personajes ilustres que estudiaron en estos centros requiere una atención particular a su archivo, donde el investigador hallará su plan formativo, sus profesores, horarios, compañeros..., que marcaron la experiencia vital de la biografía analizada.

Los planes formativos, el elenco de profesores, los manuales escolares empleados en la formación académica, los recursos y actividades literarias llevadas a cabo conforman parte de la historia de la pedagogía. El Seminario Conciliar existe para educar humana, intelectual y vocacionalmente a los candidatos al ministerio sacerdotal. La Pedagogía se nutre de la abundante documentación existente en sus archivos.

Estudios particulares genealógicos pueden beber de las fuentes custodiadas en los archivos de Seminarios. Las partidas de bautismo que los candidatos ha-

bían de presentar previo a su ingreso y el listado de alumnos con sus familiares que se conservan en la sección Secretaría facilitan el desarrollo de un fundado árbol genealógico.

El conocimiento de la economía local y del sostenimiento de una determinada entidad puede conocerse en profundidad por la amplia documentación de la sección Administración. Desde ella se pueden realizar estudios sobre alimentación, arquitectura, gestión económica de centros...; un amplio abanico de posibilidades a tener en cuenta desde las más diversas ciencias.

Al hilo de la economía, los archivos de Seminarios facilitan el estudio de la beneficencia. La incansable labor de la Iglesia Católica en cuestiones benéfico-asistenciales se refleja, de modo singular, en la labor en este sentido que realizaban estos establecimientos educativos. Mediante sistemas de becas, los Seminarios facilitaban el acceso a la educación formal a niños que, por razones económicas, no tenían posibilidad alguna.

Estas son algunas de las líneas de investigación que se abren tras adentrarnos en la interesante documentación que custodian los archivos de Seminarios. Sumadas a la anteriormente apuntada, la aportación particular a la Historia de la Música, el investigador puede hallar valiosas referencias a variada temática.

6.- FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Fuentes

- A.A.S. 23, (1931), pp. 241-284.
 AAS 58, (1966), pp. 991-1024.
 AAS 62, (1970), pp. 321-365.
 AAS 84, (1992), pp. 657-804.
 AAS. 58, (1966), pp. 713-727.
 AAS. 71, (1979), pp. 493-494.

Bibliografía

- CÁRCEL ORTÍ, V. “Decadencia de los estudios eclesiásticos en la España del siglo XIX”, en *Hispania Sacra*, 33, (1981), pp. 19-92.
 CERECEDA, F. “Bibliografía española sobre Trento”, en *Razón y Fe*, 131, (1945), 297-304.
 COMELLA GUTIÉRREZ, B. “El devenir pedagógico de los seminarios conciliares españoles en la Edad Contemporánea”. *Hispania Sacra*, 66/extraordinario 1, (2014), pp. 339-37.
 CONGREGACIÓN PARA EL CLERO. *El don de la vocación presbiteral. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis*. Madrid, BAC, 2017.
 EGIDO LÓPEZ, T. El regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII, en GARCÍA VILLOSLADA. *Historia de la Iglesia en España*. T. IV., pp. 125-249.
 FLICHE, A. - MARTIN, V. *Historia de la Iglesia*. T. XIX. Valencia, Edicep, 1976; JEDIN, H. *Historia del Concilio de Trento*. 4 vols. Pamplona, Universidad de Navarra.
 GUTIÉRREZ, C. *Corpus Tridentinum Hispanicum*. Madrid, Centro Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Enrique Flórez, 1951-2000 (9 vols).

- HEREDIA HERRERA, A. *Archivística general: teoría y práctica*. Sevilla, Diputación Provincial, 1991.
- MARTÍN HERNÁNDEZ, F. “Los seminarios españoles en la época de los Borbones”, en *Hispania Sacra*, 12, (1959), pp. 357-358.
- MARTÍN HERNÁNDEZ, F. *La formación clerical en los colegios universitarios españoles (1371-1563)*. Vitoria, Eset, 1961.
- Martín Sánchez, M.A. “La formación clerical en los colegios menores de la Universidad de Granada”. *Cauriensia*, 4, (2009), pp. 367-389.
- MERKLE, S. *Concilium Tridentinum: diariorum, actorum, epistularum, tractatum nova collectio*, T. IX. FriburgiBrisgoviae, SocietasGoerresiana, 1963-1980.
- MONTALBÁN, F.J. “Bibliografía extranjera sobre Trento”, en *Razón y Fe*, 131, (1945), pp. 285-296.
- SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA. *Ratio Fundamentalis institutionis Sacerdotalis*. LibreriaEditrice Vaticana 51, 918-1072.
- TINEO, P. “La formación teológica en los seminarios españoles (1890-1925)”, en *Anuario de Historia de la Iglesia*, 2, (1993), pp. 45-96.
- VERGARA CIORDIA, J. - RODRÍGUEZ SEDANO, A. “Devenir institucional de la formación sacerdotal hasta el Concilio de Trento”, en *Revista de Estudios Extremeños*, 70/extraordinario, (2014), pp. 511-552.
- VERGARA CIORDIA, J. “El regalismo jansenista, los obispos ilustrados y San Carlos Borromeo factores del desarrollo y configuración de los seminarios en el siglo XVIII”, en *Revista Española de Pedagogía*, 176, (1987), pp. 239-252.
- VERGARA CIORDIA, J. *Estudios sobre la secularización docente en España*. Madrid, UNED, 1997.
- VERGARA CIORDIA, J. *Historia y pedagogía del Seminario Conciliar en Hispanoamérica. 1563-1800*. Madrid, Dykinson, 2004.
- VERGARA CIORDIA, J. y COMELLA GUTIÉRREZ, B. “El seminario conciliar en las relaciones Iglesia-Estado en España desde Trento al Concilio Vaticano II”. *Revista de Estudios Extremeños*, 70/número extraordinario, (2014), pp. 553-596.